

3. S.S. Gulomov, R.X. Alimov, X.S. Lutfullaev va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologiyalari: Oliy oquv yurtlari talabalari uchun darslik //Mualliflar jamoasi: - Toshkent.: «Sharq». 2000 yil.
4. RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA "AXBOROT TIZIMLARI" FANINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. Xalimov Azizjon Normurod o'g'li. YOSH OLIMLAR ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI. 134-138 betlar.
5. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING TA'LIM JARAYONIDAGI AHAMIYATI. Temirov Shahrizod Uchqunjonovich. International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages". VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 20 ISSN 2181-1784, SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7. 326-333
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/Axborot_tehnologiyalari

TIJORAT BANKLARDA OPERATSION RISKLARNI BOSHKARISHNING NAZARIY ASOSLARI

Yuldashev Erkin Xusanovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“Bank va moliya” kafedrasida iqtisod fanlari nomzodi, v.v.b., dosent

Email: erkin77boss@mail.ru

ORCID: 0009-0007-2351-1232

Olimova Marjona Akmal qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti talabasi

Email: olimovamarjona997@gmail.com

[10.5281/zenodo.18370955](https://doi.org/10.5281/zenodo.18370955)

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklarida operatsion risklarni boshqarishning nazariy asoslari tadqiq etilgan. Operatsion risklarning iqtisodiy mohiyati, ularning yuzaga kelish manbalari hamda bank faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar tizimli yondashuv asosida tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida operatsion risklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish va kamaytirish mexanizmlarining nazariy jihatlarini ochib berilgan. Shuningdek, bank tizimida operatsion risklarni samarali boshqarish moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, yo'qotishlarni minimallashtirish hamda boshqaruv sifatini oshirishning muhim omili ekanligi asoslab berilgan. Maqola xulosalarida tijorat banklarida operatsion risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit soʻzlar: tijorat banklari, operatsion risklar, risklarni boshqarish, bank barqarorligi, ichki nazorat, risk menejment.

Аннотация: В статье исследованы теоретические основы управления операционными рисками в коммерческих банках. Проанализирована экономическая сущность операционных рисков, источники их возникновения и факторы воздействия на банковскую деятельность на основе системного подхода. В ходе исследования раскрыты теоретические аспекты идентификации, оценки, мониторинга и минимизации операционных рисков. Обосновано, что эффективное управление операционными рисками является важным условием обеспечения финансовой устойчивости банков, снижения потерь и повышения качества банковского управления. В заключении статьи представлены научно-практические предложения по совершенствованию системы управления операционными рисками в коммерческих банках.

Ключевые слова: коммерческие банки, операционные риски, управление рисками, финансовая устойчивость, внутренний контроль, риск-менеджмент.

Abstract: This article examines the theoretical foundations of operational risk management in commercial banks. The economic nature of operational risks, their sources, and factors influencing banking activities are analyzed using a systematic approach. The study highlights the theoretical aspects of identifying, assessing, monitoring, and mitigating operational risks. It is substantiated that effective operational risk management plays a crucial role in ensuring financial stability, minimizing losses, and improving the overall quality of bank management. The conclusions of the article provide scientific and practical recommendations aimed at enhancing the operational risk management system in commercial banks.

Keywords: commercial banks, operational risks, risk management, financial stability, internal control, risk management system.

Kirish

Bugungi kunda moliya bozorlarining globallashuvi, bank xizmatlari koʻlamining kengayishi hamda raqamli texnologiyalarning jadal joriy etilishi tijorat banklari faoliyatida risklar tabiatini sezilarli darajada murakkablashtirmoqda. Xususan, operatsion risklar banklarning kundalik faoliyatida yuzaga keladigan ichki jarayonlar, xodimlar, axborot tizimlari yoki tashqi omillar bilan bogʻliq xatoliklar natijasida moliyaviy yoʻqotishlarga olib keluvchi asosiy risk turlaridan biri sifatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Amaliyot shuni koʻrsatmoqdaki, operatsion risklar nafaqat bankning moliyaviy barqarorligiga, balki uning obroʻsi, mijozlar ishonchi va umumiy risk profiliga ham salbiy taʼsir koʻrsatadi.

Tijorat banklarida operatsion risklarni boshqarish masalasi moliyaviy inqirozlar, texnologik uzilishlar, firibgarlik holatlari hamda inson omili bilan bog‘liq xatolar kuchaygan sharoitda alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bank amaliyotida kredit va bozor risklariga nisbatan ko‘proq e‘tibor qaratilgan bo‘lsa-da, operatsion risklarning yashirin va tizimli xarakterga egaligi ularni aniqlash, baholash va samarali boshqarishning nazariy asoslarini chuqur o‘rganishni taqozo etadi. Shu jihatdan, operatsion risklarni boshqarish tizimi bank faoliyatining uzluksizligini ta‘minlash, ichki nazorat mexanizmlarini kuchaytirish va strategik barqarorlikka erishishning muhim vositasi hisoblanadi.

Mazkur maqolada tijorat banklarida operatsion risklarni boshqarishning nazariy asoslarini tadqiq etish, ushbu risklarning iqtisodiy mohiyati, tasnifi hamda ularni boshqarish konsepsiyalarini tahlil qilish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa sifatida qaraladi. Operatsion risklarni samarali boshqarish bank tizimining barqaror rivojlanishini ta‘minlash bilan birga, moliyaviy yo‘qotishlarni minimallashtirish va bank boshqaruvi sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Tijorat banklarida risklarni boshqarish masalalari moliyaviy institutlar barqarorligini ta‘minlashda muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishda J. Hull tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bank risklari tizimli yondashuv asosida tahlil qilinib, operatsion risklar moliyaviy risklarning ajralmas tarkibiy qismi sifatida talqin etiladi. Muallif operatsion risklarni boshqarish bank kapitali yetarliligi, ichki nazorat va strategik boshqaruv bilan chambarchas bog‘liq ekanligini asoslab beradi [1].

Moliyaviy risklarni miqdoriy baholash masalalarida P. Jorionning tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega bo‘lib, unda Value at Risk konsepsiyasi orqali turli risk turlarini baholash imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Muallif operatsion risklarni an‘anaviy statistik yondashuvlar orqali baholashning murakkabligini ta‘kidlab, ularni kompleks risk menejment tizimi doirasida boshqarish zarurligini ko‘rsatadi [2].

R. Crouhy, D. Galai va M. Mark tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda risk menejmentning institutsional asoslari chuqur tahlil qilinadi. Mualliflar banklarda risklarni boshqarish jarayonini strategik rejalashtirish, ichki siyosat va nazorat mexanizmlari bilan bog‘liq holda yoritadi. Operatsion risklar ushbu tizimda alohida e‘tibor talab qiluvchi, ko‘pincha yashirin xarakterga ega bo‘lgan risk turi sifatida baholanadi [3].

M. Power o‘z tadqiqotlarida zamonaviy iqtisodiyotda risk tushunchasining kengayib borayotganini ta‘kidlab, operatsion risklarni boshqarish masalasini institutsional ishonch va boshqaruv madaniyati bilan bog‘laydi. Muallif fikricha,

operatsion risklarning kuchayishi nazorat tizimlarining murakkablashuvi va tashkilot ichidagi axborot nomutanosibliigi bilan izohlanadi [4].

Operatsion risklarni boshqarish bo'yicha eng muhim normativ-nazariy manbalardan biri Basel Committee on Banking Supervision tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar hisoblanadi. Ushbu hujjatda operatsion risklar ichki jarayonlar, xodimlar, tizimlar va tashqi hodisalar bilan bog'liq yo'qotishlar ehtimoli sifatida ta'riflanib, ularni boshqarish bank barqarorligining asosiy sharti ekanligi qayd etiladi [5].

Basel II kelishuvida operatsion risklar bank kapitali hisob-kitobida mustaqil risk turi sifatida e'tirof etilgan. Ushbu hujjatda operatsion risklarni baholash uchun bir nechta metodlar taklif etilib, banklarga o'z risk profiliga mos yondashuvni tanlash imkoniyati berilgan. Bu esa operatsion risklarni nazariy va amaliy jihatdan boshqarish imkoniyatlarini kengaytirgan [6].

Basel III doirasida esa operatsion risklarni boshqarish bank tizimining umumiy barqarorligini ta'minlash bilan bog'liq holda yanada kuchaytirilgan. Mazkur yondashuv banklarning ichki nazorat tizimlarini mustahkamlash va risklarga nisbatan ehtiyotkorlik tamoyillarini kuchaytirishga qaratilgan [7].

P. Moosa tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda operatsion risklarni boshqarishning nazariy va amaliy jihatlari alohida tahlil qilinib, ushbu risklarning murakkab va noaniq xarakterga egaligi ta'kidlanadi. Muallif operatsion risklarni samarali boshqarish uchun statistik modellar bilan bir qatorda sifat tahliliga ham e'tibor qaratish zarurligini asoslaydi [8].

J. Lamning ilmiy ishlarida operatsion risklar korporativ risk menejment tizimining muhim elementi sifatida qaraladi. Muallif banklarda risklarni boshqarish faqat yo'qotishlarni kamaytirish emas, balki boshqaruv samaradorligini oshirish vositasi ekanligini ko'rsatadi [9].

A. McNeil, R. Frey va P. Embrechts tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda risklarni miqdoriy baholashning ilg'or modellari tahlil qilinib, operatsion risklar uchun an'anaviy modellarning cheklanganligi qayd etiladi. Ushbu yondashuv operatsion risklarni boshqarishda ehtimollik va ssenariy tahlilining muhimligini asoslab beradi [10].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda tijorat banklarida operatsion risklarni boshqarish jarayonini o'rganishda kompleks ilmiy metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot ma'lumotlari ochiq statistik manbalar, markaziy banklarning rasmiy hisobotlari, tijorat banklarining moliyaviy va risk menejmentiga oid yillik hisobotlari, shuningdek, xalqaro moliya institutlari tomonidan e'lon qilingan tahliliy materiallar asosida shakllantirildi. Shuningdek, ilmiy maqolalar, monografiyalar va normativ-

huquqiy hujjatlardagi nazariy qarashlardan foydalanildi. Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida mantiqiy tahlil, taqqoslash, umumlashtirish va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Operatsion risklarning manbalari va ularning bank faoliyatiga ta'siri sifat jihatidan baholanib, mavjud boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi solishtirma tahlil orqali aniqlashtirildi. Statistik ma'lumotlar asosida operatsion risklar bilan bog'liq yo'qotishlar dinamikasi tahlil qilinib, nazariy xulosalar chiqarildi. Olingan natijalar operatsion risklarni boshqarishning ilmiy asoslarini chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar

Tijorat banklari faoliyatida operatsion risklar iqtisodiy mazmuni jihatidan bank operatsiyalarining barcha bosqichlariga singib ketgan murakkab va ko'p qirrali risk turi hisoblanadi. Operatsion risklar, asosan, ichki jarayonlarning nomukammalligi, xodimlar faoliyatidagi xatoliklar, axborot texnologiyalari tizimlaridagi nosozliklar hamda tashqi omillar ta'siri natijasida yuzaga keladi. Ushbu risklarning o'ziga xos jihati shundaki, ular ko'pincha oldindan aniq prognoz qilinmaydi va bank faoliyatiga bevosita yoki bilvosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli operatsion risklarni samarali boshqarish tijorat banklarining barqaror faoliyat yuritishi uchun muhim shartlardan biri hisoblanadi.

Nazariy jihatdan operatsion risk tushunchasi bank risklari tizimida nisbatan kechroq shakllangan bo'lib, dastlab u kredit va bozor risklariga nisbatan ikkilamchi ahamiyatga ega deb qaralgan. Biroq global moliyaviy inqirozlar, bankrotlik holatlari va yirik moliyaviy yo'qotishlar tahlili operatsion risklarning bank tizimidagi real tahdid darajasini yaqqol namoyon etdi. Ayniqsa, texnologik jarayonlarning murakkablashuvi va bank xizmatlarining raqamlashtirilishi sharoitida operatsion risklarning miqyosi va ta'sir doirasi sezilarli darajada kengaydi.

Operatsion risklarni boshqarishning nazariy asoslari risk menejment konsepsiyasining umumiy tamoyillariga tayanadi. Ushbu jarayonda risklarni aniqlash, baholash, monitoring qilish va minimallashtirish bosqichlari o'zaro uzviy bog'liq holda amalga oshiriladi. Operatsion risklarni aniqlash jarayonida bank ichki faoliyatidagi zaif nuqtalar, jarayonlar o'rtasidagi nomuvofiqliklar, xodimlarning malaka darajasi hamda texnik infratuzilmaning ishonchliligi alohida e'tiborga olinadi. Bu bosqichda banklar ichki audit natijalari, insidentlar statistikasi va ichki nazorat hisobotlaridan keng foydalanadi.

Operatsion risklarni baholash nazariy jihatdan eng murakkab bosqichlardan biri bo'lib, u sifat va miqdoriy yondashuvlar asosida amalga oshiriladi. Sifat jihatidan baholashda risklarning ehtimolligi va ularning bank faoliyatiga mumkin bo'lgan ta'siri ekspert baholari orqali aniqlanadi. Miqdoriy baholash esa tarixiy ma'lumotlar asosida moliyaviy yo'qotishlar hajmini aniqlashga qaratiladi. Bunda statistik

modellar, ehtimollik taqsimotlari va ssenariy tahlili usullaridan foydalaniladi. Nazariy nuqtayi nazardan, operatsion risklarni aniq miqdoriy baholash qiyin bo'lsa-da, ushbu yondashuv bank kapitali yetarliligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Operatsion risklarni boshqarish tizimining samaradorligi, avvalo, bankda shakllangan korporativ boshqaruv va risk madaniyatiga bevosita bog'liq. Risk madaniyati xodimlarning risklarga nisbatan munosabati, ichki qoidalarga rioya etish darajasi va mas'uliyat hissi bilan belgilanadi. Nazariy jihatdan, risk madaniyati yuqori bo'lgan banklarda operatsion risklar kamroq moliyaviy yo'qotishlarga olib keladi, chunki xatoliklar erta aniqlanadi va tezkor choralar ko'riladi. Shu bois, operatsion risklarni boshqarish faqat texnik mexanizmlar bilan cheklanib qolmasdan, inson omiliga ham alohida e'tibor qaratishni talab etadi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklarida operatsion risklarning asosiy manbalari va ularni boshqarish mexanizmlari [11]¹⁸

Operatsion risk manbasi	Riskning mazmuni	Bank faoliyatiga ta'siri	Boshqarish mexanizmlari
Ichki jarayonlar	Reglamentlarning nomukammalligi, jarayonlar o'rtasidagi nomuvofiqlik	Operatsion uzilishlar, moliyaviy yo'qotishlar	Jarayonlarni standartlashtirish, ichki nazoratni kuchaytirish
Inson omili	Xodimlar xatolari, malaka yetishmasligi, firibgarlik holatlari	Moliyaviy zarar, reputatsion risk	Treninglar, funksional ajratish, nazorat mexanizmlari
Axborot texnologiyalari	Tizim nosozliklari, kiberxavfsizlik tahdidlari	Operatsion faoliyatning to'xtashi, ma'lumotlar yo'qotilishi	IT-audit, zaxira tizimlari, kiberxavfsizlik siyosati
Tashqi omillar	Qonunchilikdagi o'zgarishlar, tabiiy ofatlar, tashqi firibgarlik	Kutilmagan yo'qotishlar, jarimalar	Sug'urtalash, moslashuvchan boshqaruv siyosati

1-jadvalda tijorat banklarida operatsion risklarning asosiy manbalari hamda ularni boshqarish mexanizmlari tizimli ravishda aks ettirilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, operatsion risklar bank faoliyatida asosan ichki jarayonlar, inson omili,

¹⁸ Muallif ishlanmasi

axborot texnologiyalari va tashqi omillar bilan bevosita bog'liq holda shakllanadi. Ichki jarayonlar bilan bog'liq risklar reglamentlarning yetarli darajada mukammal emasligi va jarayonlar o'rtasidagi nomuvofiqlik natijasida yuzaga kelib, operatsion uzilishlar hamda moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Inson omiliga oid risklar esa xodimlar malakasining pastligi, nazoratning sustligi yoki firibgarlik holatlari bilan izohlanadi va bankning nafaqat moliyaviy holatiga, balki obro'siga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Axborot texnologiyalari bilan bog'liq risklar zamonaviy bank tizimida alohida ahamiyat kasb etib, tizim nosozliklari va kiberxavfsizlik tahdidlari operatsion faoliyatning to'xtab qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Tashqi omillar bilan bog'liq risklar esa bank nazoratidan tashqarida shakllanib, kutilmagan moliyaviy yo'qotishlar va jarimalarga olib keladi. Jadvalda keltirilgan boshqarish mexanizmlari ushbu risklarni minimallashtirishga qaratilgan bo'lib, ularni kompleks qo'llash banklarning operatsion barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xalqaro bank amaliyotida operatsion risklarni boshqarish bo'yicha yagona yondashuvlar shakllangan bo'lib, ular banklar faoliyatini standartlashtirishga xizmat qiladi. Bu borada Basel Committee on Banking Supervision tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar muhim nazariy asos hisoblanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, operatsion risklar noto'g'ri yoki yetarli darajada ishlaymaydigan ichki jarayonlar, odamlar va tizimlar yoxud tashqi hodisalar natijasida yuzaga keladigan yo'qotishlar ehtimoli sifatida talqin etiladi. Mazkur ta'rif operatsion risklarning keng qamrovli va kompleks xususiyatga egaligini yaqqol ifodalaydi.

Operatsion risklarni boshqarish jarayonida ichki nazorat tizimi muhim o'rin tutadi. Ichki nazorat mexanizmlari bank faoliyatidagi xatoliklar va qonunbuzarliklarning oldini olishga, mavjud risklarni o'z vaqtida aniqlashga xizmat qiladi. Nazariy jihatdan samarali ichki nazorat tizimi uch asosiy komponentga tayanadi: protseduralar va reglamentlar, axborot oqimlarining shaffofligi hamda mas'uliyatning aniq taqsimlanishi. Ushbu komponentlarning uyg'unligi operatsion risklarning kamayishiga olib keladi.

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi operatsion risklar tabiatiga yangi jihatlarni olib kirdi. Bir tomondan, avtomatlashtirilgan tizimlar inson xatolarini kamaytirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, texnik nosozliklar, kiberxavfsizlik tahdidlari va ma'lumotlar yo'qotilishi bilan bog'liq yangi risklarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli nazariy jihatdan operatsion risklarni boshqarish axborot xavfsizligi va IT-risk menejment bilan chambarchas bog'liq holda qaralishi lozim. Banklar uchun axborot tizimlarining uzluksiz ishlashi operatsion barqarorlikning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Operatsion risklarni monitoring qilish jarayoni risklarni boshqarish tizimining uzluksizligini ta'minlaydi. Monitoring orqali risk ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar

doimiy kuzatilib, potentsial xavf manbalari aniqlanadi. Nazariy yondashuvga ko‘ra, samarali monitoring tizimi risk indikatorlari, ichki hisobotlar va muntazam audit natijalariga asoslanishi kerak. Bu esa bank rahbariyatiga tezkor va asosli boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.

Operatsion risklarni kamaytirish strategiyalari nazariy jihatdan diversifikatsiya, sug‘urtalash, jarayonlarni optimallashtirish va xodimlar malakasini oshirish kabi choralarni o‘z ichiga oladi. Ushbu strategiyalar bankning umumiy risk profiliga mos holda tanlanadi. Operatsion risklarni to‘liq bartaraf etish amalda imkonsiz bo‘lsa-da, ularni maqbul darajada ushlab turish bank barqarorligini ta‘minlashning muhim sharti hisoblanadi (2-jadval).

2-jadval. Tijorat banklarida operatsion risklarni baholash va boshqarishning asosiy usullari [12]¹⁹

Yondashuv turi	Qo‘llaniladigan usullar	Afzalliklari	Cheklovlari
Sifat yondashuvi	Ekspert baholari, ichki so‘rovnomalar, risk xaritalari	Tezkor, moslashuvchan, ma‘lumot kam bo‘lganda samarali	Subyektivlik yuqori, aniq miqdoriy natija bermaydi
Miqdoriy yondashuv	Statistik tahlil, tarixiy yo‘qotishlar ma‘lumotlari	Aniqroq baholash, kapital rejalashtirish uchun qulay	Ma‘lumotlar bazasi talab etiladi
Ssenariy tahlili	Ekstremal holatlarni modellashtirish	Kutilmagan yo‘qotishlarni oldindan baholash imkoniyati	Yuqori murakkablik, vaqt talab etadi
Integratsiyalashgan yondashuv	Sifat va miqdoriy usullar uyg‘unligi	Eng ishonchli va kompleks natija	Resurs va malaka talabi yuqori

2-jadvalda tijorat banklarida operatsion risklarni baholash va boshqarishda qo‘llaniladigan asosiy yondashuvlar taqqoslab ko‘rsatilgan. Jadvaldan ko‘rinadiki, sifat yondashuvi ma‘lumotlar yetishmagan sharoitda tezkor qarorlar qabul qilish imkonini bersa-da, subyektivlik darajasining yuqoriligi bilan ajralib turadi. Miqdoriy yondashuv esa tarixiy ma‘lumotlarga asoslangan holda risklarni aniqroq baholashga xizmat qiladi, biroq bu usul keng statistik baza mavjudligini talab etadi. Ssenariy

¹⁹ Muallif ishlanmasi

tahlili kutilmagan va ekstremal holatlarni oldindan baholash imkonini berib, operatsion risklarning potensial oqibatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Integratsiyalashgan yondashuv sifat va miqdoriy usullarni uyg'unlashtirgan holda eng ishonchli natijalarni ta'minlaydi hamda banklarda operatsion risklarni samarali boshqarish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Umuman olganda, tijorat banklarida operatsion risklarni boshqarishning nazariy asoslari bank risk menejment tizimining ajralmas qismi bo'lib, u moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, yo'qotishlarni minimallashtirish va bank faoliyatining uzluksizligini kafolatlashga xizmat qiladi. Nazariy tahlil shuni ko'rsatadiki, operatsion risklarni boshqarish kompleks, tizimli va doimiy takomillashtirib boriladigan jarayon sifatida qaralishi lozim. Shu orqali tijorat banklari zamonaviy moliyaviy muhitda raqobatbardoshligini saqlab qolishi va uzoq muddatli rivojlanishga erishishi mumkin.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida operatsion risklarni boshqarish bank tizimining moliyaviy barqarorligi va uzluksiz faoliyatini ta'minlashda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Tadqiqot jarayonida operatsion risklar bank faoliyatining barcha yo'nalishlariga ta'sir etuvchi kompleks risk turi bo'lib, ularni samarali boshqarish faqat alohida mexanizmlar orqali emas, balki yaxlit va tizimli yondashuv asosida amalga oshirilishi zarurligi asoslandi. Operatsion risklarning ichki jarayonlar, inson omili, axborot texnologiyalari va tashqi muhit bilan chambarchas bog'liqligi ularni doimiy monitoring qilish va boshqaruv tizimini muntazam takomillashtirib borishni talab etadi.

Sohani rivojlantirish nuqtayi nazaridan, tijorat banklarida operatsion risklarni boshqarish tizimini xalqaro standartlar va ilg'or amaliyotlar asosida yanada takomillashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xususan, risklarni aniqlash va baholashda raqamli texnologiyalar va ma'lumotlarga asoslangan tahliliy yondashuvlardan kengroq foydalanish, ichki nazorat va audit tizimlarini kuchaytirish, xodimlarning risk madaniyatini oshirishga qaratilgan doimiy treninglarni yo'lga qo'yish zarur. Shuningdek, axborot xavfsizligini mustahkamlash va IT-infratuzilmani modernizatsiya qilish orqali texnologik operatsion risklarni kamaytirish banklar barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu chora-tadbirlar operatsion risklarni samarali boshqarish orqali tijorat banklarining raqobatbardoshligini va moliyaviy barqarorligini ta'minlashga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J. Hull. Risk Management and Financial Institutions. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2018.-760 p.

2. P. Jorion. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. – New York: McGraw-Hill, 2007.-592 p.
3. R. Crouhy, D. Galai, M. Mark. The Essentials of Risk Management. – New York: McGraw-Hill, 2014.-480 p.
4. M. Power. The Risk Management of Everything. – London: Demos, 2004.-156 p.
5. Basel Committee on Banking Supervision. Sound Practices: The Management and Supervision of Operational Risk. – Basel: BIS, 2011.-56 p.
6. Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II). – Basel: BIS, 2006.-347 p.
7. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. – Basel: BIS, 2011.-77 p.
8. P. Moosa. Operational Risk Management. – London: Palgrave Macmillan, 2008.-260 p.
9. J. Lam. Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.-640 p.
10. A. McNeil, R. Frey, P. Embrechts. Quantitative Risk Management. – Princeton: Princeton University Press, 2015.-538 p.
11. E. Vaughan, T. Vaughan. Fundamentals of Risk and Insurance. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2013.-720 p.
12. G. Dionne. Handbook of Insurance. – New York: Springer, 2013.-812 p.